
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.62

DOI 10.5281/zenodo.15967595

Научная статья

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ: КОЛЛИЗИИ ПРАВА И ПРОБЛЕМЫ НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

MARRIAGE CONTRACT WITH A FOREIGN ELEMENT: CONFLICTS OF LAW AND PROBLEMS OF NOTARY PRACTICE

АЛСЫНБАЕВА ЭЛЬЗА ФАЙЛОВНА,
Уфимский университет науки и технологий.

ALSYNBAYEVA ELZA FAYLOVNA,
Ufa University of Science and Technology.

В статье рассматриваются коллизии права и нотариальная практика при заключении брачных договоров с иностранным элементом. Раскрыты проблемы, обусловленные устареванием коллизионных норм, ограниченной автономией воли сторон, отсутствием легального определения иностранного элемента и унификации. Выявлены ключевые сложности нотариальной практики: определение применимого права, риски неисполнимости договора за рубежом, необходимость информирования сторон о коллизиях. Обоснована необходимость модернизации коллизионного регулирования, ратификации международных конвенций и разработки методических рекомендаций для нотариусов. Предложены меры по совершенствованию нотариальной деятельности: «защитное» оформление договора, анализ применимого права и создание типовых алгоритмов.

The article discusses conflicts of law and notarial practice when concluding marriage contracts with a foreign element. The problems caused by the obsolescence of conflict-of-laws rules, limited autonomy of the will of the parties, and the lack of a legal definition of a foreign element and unification are revealed. The key difficulties of notary practice are revealed: the definition of applicable law, the risks of the unenforceability of the contract abroad, the need to inform the parties about conflicts. The necessity of modernization of conflict-of-laws regulation, ratification of international conventions and development of methodological recommendations for notaries is substantiated. Measures to improve notarial activity are proposed: "protective" execution of the contract, analysis of applicable law and creation of standard algorithms.

Ключевые слова: брачный договор, иностранный элемент, коллизии права, применимое право, нотариальная практика, автономия воли, публичный порядок, трансграничные споры, Гаагская конвенция, имущественные режимы.

Key words: marriage contract, foreign element, conflicts of law, applicable law, notary practice, autonomy of will, public order, cross-border disputes, Hague Convention, property regimes.

Введение.

Рост международной мобильности и увеличение числа трансграничных браков обусловили востребованность брачного договора как инструмента регулирования имущественных взаимоотношений супругов, связанных с различными юрисдикциями [3, с. 71]. Однако наличие иностранного элемента (разное гражданство супругов, проживание за рубежом, имущество в нескольких странах) порождает комплекс коллизий права. Эти коллизии связаны с различиями в национальных законодательствах, противоречиями между международным и внутригосударственным правом и отсутствием унифицированных подходов к разрешению трансграничных споров.

Актуальность исследования подтверждается пробелами в коллизионном регулировании и недостатком практических рекомендаций для нотариусов, сталкивающихся с необходимостью применения иностранного права и обеспечения исполнимости договоров за рубежом. Анализ научной литературы и правоприменительной практики позволяет выделить следующие системные проблемы правового регулирования:

1. Отсутствие легального определения понятия «иностранный элемент» в Семейном кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ), приводящее к противоречивой судебной практике [13; 14, с. 85].

2. Жесткие коллизионные привязки ст. 161 СК РФ игнорируют динамику жизни супругов (смена гражданства, места жительства), провоцируя «хромающие отношения» и конфликты юрисдикций [17, с. 43].

3. Запрет на регулирование личных неимущественных отношений (ст. 42 СК РФ) противоречит практике США, Франции и ОАЭ, где такие условия допустимы [10, с. 1664].

4. Ограниченный характер автономии воли сторон при выборе применимого права (п. 2 ст. 161 СК РФ).

5. Сложности определения «совместного места жительства» как основной коллизионной привязки (п. 1 ст. 161 СК РФ) при высокой мобильности супругов [9, с. 546].

6. Российский запрет на регулирование личных неимущественных отношений (п. 3 ст. 42 СК РФ) вступает в противоречие с законодательством стран, допускающих такие условия (США, Франция), создавая риски недействительности договора [2, с. 11-12].

7. Отсутствие ратификации Российской Федерацией Гаагской конвенции 1978 г. усугубляет правовую неопределенность [10, с. 1663; 11].

Цель исследования – проведение комплексного анализа коллизий права, возникающих при составлении брачного договора, осложненного иностранным элементом, в контексте нотариальной деятельности, и разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию правового регулирования и оптимизации нотариальной практики.

Материалы и методы исследования.

Настоящее исследование представляет собой систематический аналитический обзор научных концепций, нормативно-правовых положений и практических проблем регулирования брачного договора с иностранным элементом. Работа базируется на следующих методологических принципах:

1. Системности: рассмотрение брачного договора как комплексного института, взаимодействующего с нормами российского и иностранного семейного, международного частного, гражданского права, гражданского процесса и нотариата.

2. Объективности: формулирование выводов на основе критического анализа широкого круга источников, включая противоречивые доктринальные и практические позиции.

3. Единства теории и практики: сочетание теоретического анализа с выявлением реальных трудностей в нотариальной и судебной практике.

4. Историзма и сравнительного правоведения: учет эволюции регулирования и сопоставление подходов различных правовых систем (Россия, США, Франция, ОАЭ и др.).

Основные методы исследования:

1. Сравнительно-правовой анализ: детальное сопоставление норм российского законодательства (СК РФ: ст. 40-46, 161; ГК РФ: ст. 1186-1193, 1205; Основы о нотариате) с правом и практикой других государств (США, Франция, ОАЭ) и международных договоров (в т.ч. Гагская конвенция 1978 г.). Цель: выявление коллизий, пробелов и путей гармонизации.

2. Формально-юридический метод: анализ структуры, содержания и системных связей российских норм о брачном договоре и коллизионных вопросов. Цель: выявление внутренних противоречий и неопределенностей применительно к отношениям с иностранным элементом.

3. Анализ и обобщение научной литературы: систематизация и критическая оценка концепций и взглядов отечественных исследователей (Адзимова З.Т., Аношина А.В., Асиян Л.В., Козорог М.А., Шевченко В.С., Шляпникова Д.М. и др.). Цель: определение степени изученности проблемы и ключевых научных дискуссий.

4. Анализ и обобщение правоприменительной практики:

– Судебная практика: изучение решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов по вопросам действительности, исполнения, оспаривания брачных договоров с иностранным элементом, признания иностранных договоров, применения оговорки о публичном порядке (ст. 1193 ГК РФ).

– Нотариальная практика: обобщение проблем, описываемых в публикациях нотариусов, материалах Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат, а также в научных работах. Цель: выявление конкретных трудностей правоприменения и их причин.

5. Системный метод: рассмотрение выявленных проблем (нормативных, коллизионных, практических) во взаимосвязи для разработки комплексных предложений по совершенствованию регулирования и нотариальной деятельности.

Материалы исследования:

– Нормативные акты РФ (СК РФ, ГК РФ, Основы о нотариате).

– Международные договоры (Гагская конвенция 1978 г.).

– Научная литература (монографии, статьи по юриспруденции, семейному праву, МЧП, нотариату).

– Публикации судебной и нотариальной практики.

Теоретические основы и проблемы регулирования. *Правовая природа брачного договора и иностранный элемент.*

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения (ст. 40 СК РФ). Сущность договора заключается в установлении договорного режима имущественных отношений супругов [4, с. 124; 13]. В отличие от гражданско-правовых договоров, он носит лично-доверительный характер и не может регулировать личные неимущественные отношения, за исключением косвенно связанных с имуществом (например, обязанности по содержанию).

Иностранный элемент возникает при наличии связи правоотношения с порядками двух или более государств. Критерии отнесения брачного договора к осложненному иностранным элементом, вытекающие из ст. 161 СК РФ и ст. 1186 ГК РФ [5], включают:

1. Субъектный критерий:

– наличие у одного из супругов иностранного гражданства;

– отсутствие гражданства (апатрид) у одного из супругов.

2. Территориальный критерий:

– совместное место жительства (домицилий) супругов за пределами Российской Федерации;

– проживание супругов в разных государствах (отсутствие совместного места жительства).

3. Объектный критерий: нахождение основной части общего имущества супругов, особенно недвижимого имущества, за пределами Российской Федерации (ст. 1205 ГК РФ).

4. Формально-юридический критерий: заключение (регистрация) брака за пределами Российской Федерации (ст. 158 СК РФ).

Наличие иностранного элемента обуславливает применение коллизионных норм. Основной коллизионной привязкой является право страны совместного места жительства (домицилия) супругов (п. 1 ст. 161 СК РФ). При отсутствии совместного места жительства применяется право страны последнего совместного места жительства либо российское право. Исключительно супруги, не имеющие общего гражданства и совместного места жительства, вправе избрать по соглашению между собой применимое право (п. 2 ст. 161 СК РФ). Однако такой выбор не должен противоречить императивным нормам и публичному порядку Российской Федерации (ст. 1193 ГК РФ).

Ключевые коллизии права.

Анализ научной литературы (Адзимова З.Т., Аношина А.В., Асилян Л.В., Козорог М.А., Шевченко В.С., Шляпникова Д.М. и др.) и практики выявляет системные коллизии права:

– Устарелость норм ст. 161 СК РФ: жесткие привязки (прежде всего, к «совместному месту жительства») неадекватны современной мобильности супругов, порождая «хромяющие отношения» и сложности определения применимого права [1, с. 84; 17, с. 43].

– Ограниченная автономия воли: свобода выбора применимого права предоставлена лишь супругам разного гражданства, не имеющим совместного места жительства (п. 2 ст. 161 СК РФ), что, по мнению ряда исследователей [3, с. 73; 16, с. 1450; 17, с. 45], противоречит современным тенденциям международного частного права (далее – МЧП). Неограниченная автономия воли также создает риски неисполнимости судебных решений.

– Неопределенность «иностранного элемента»: отсутствие легального определения данного понятия в СК РФ ведет к противоречивой судебной практике [14, с. 85].

– Конфликт материальных норм: запрет регулирования личных неимущественных отношений супругов в Российской Федерации (ст. 42 СК РФ) противоречит законодательству США, Франции, ОАЭ [2, с. 11-12; 10, с. 1664], создавая риски недействительности договора за рубежом. Дискуссия о целесообразности подобного регулирования в Российской Федерации продолжается [9, с. 52].

– Отсутствие унификации: неучастие Российской Федерации в Гаагской конвенции 1978 г. лишает практику унифицированных правил разрешения коллизий [2, с. 14; 10, с. 1663; 14, с. 90].

– Проблемы формы: обязательное нотариальное удостоверение в Российской Федерации (п. 2 ст. 41 СК РФ) противоречит либеральным требованиям к форме некоторых юрисдикций (напр., отдельных штатов США) [12], осложняя признание договоров.

Проблемы нотариальной практики.

Анализ нотариальной практики выявляет значительные трудности:

1. Сложность установления фактов: определение действительного совместного места жительства супругов и иных юридически значимых обстоятельств для применения коллизионных норм затруднено их высокой мобильностью [8, с. 546];

2. Проверка иностранного права: при удостоверении договора, подчиненного иностранному праву, нотариусу сложно проверить его допустимость, форму, существенные условия и ограничения (напр., запрет изменения режима в Венесуэле, заключение брачного договора только до брака во Франции) [7, с. 33].

3. Риски неисполнимости за рубежом: высока вероятность непризнания российского договора в иных юрисдикциях из-за:

- несоблюдения формальных требований (легализация, апостиль, обязательная регистрация сделок с недвижимостью) [15, с. 376];
- нарушения императивных норм или публичного порядка страны исполнения (особенно касательно регулирования личных неимущественных отношений или особенностей имущественных режимов) [6, с. 66].

4. Информирование сторон: необходимость комплексного разъяснения сторонам рисков неисполнимости договора за рубежом, особенностей применяемого иностранного права и связанных с этим дополнительных формальностей.

Пути совершенствования.

Проведенный анализ литературы и практики позволяет утверждать, что для преодоления выявленных проблем необходим комплекс мер:

1. Унификация и гармонизация правового регулирования:

- ратификация Гаагской конвенции 1978 г. о праве, применимом к режимам собственности супругов для унификации коллизионных привязок [11];
- гармонизация положений СК РФ с универсальными международными принципами (Принципы УНИДРУА) и опытом передовых правовых систем;
- разработка модельного законодательства в рамках Евразийского экономического союза.

2. Оптимизация нотариальных процедур:

- тщательная правовая квалификация и идентификация «иностранного элемента»;
- проверка условий договора на соответствие применимому праву (включая консультации с иностранными правоведами или специализированными организациями);
- недопущение положений, противоречащих публичному порядку Российской Федерации (ст. 1193 ГК РФ) или императивным нормам стран основного места жительства супругов, места нахождения имущества или вероятного исполнения договора;
- надлежащий перевод договора и комплексное разъяснение сторонам рисков его непризнания (информирование о возможных последствиях).

3. Внедрение цифровых технологий:

- использование электронного документооборота и законодательно урегулированного дистанционного удостоверения;
- создание международных электронных реестров / баз данных нотариальных актов для их верификации;
- использование онлайн-платформ для получения квалифицированных заключений по содержанию иностранного права;
- внедрение инструментов искусственного интеллекта для предварительной оценки коллизионных рисков и прогнозирования проблем исполнимости.

4. Развитие профессиональной компетенции нотариусов:

- введение обязательных курсов по МЧП, сравнительному семейному праву и профессиональному иностранному языку (языкам) в программы повышения квалификации;
- стимулирование участия в международных конференциях и стажировках.

Заключение.

Составление брачного договора, осложненного иностранным элементом, представляет собой комплексную задачу, требующую от нотариуса глубоких познаний в области МЧП, российского и иностранного семейного права, а также процедур международного документооборота (легализации, апостилирования). Ключевые проблемы заключаются в разрешении

юридических коллизий, обеспечении соответствия условий договора и его формы требованиям различных правовых систем и минимизации рисков непризнания договора за рубежом.

Действующее коллизионное регулирование (ст. 161 СК РФ) отличается архаичностью и порождает значительную правовую неопределенность. Основным источником коллизий права кроется в существенных различиях национальных материально-правовых режимов на фоне несовершенства коллизионных норм Российской Федерации и отсутствия универсальной унификации. В этих условиях нотариальная практика, как показал анализ, сталкивается со значительными трудностями и сопряжена с высокой степенью профессиональной ответственности.

На основе проведенного исследования, успешное преодоление выявленных проблем требует комплексного подхода, включающего:

1. Ратификацию Гагской конвенции 1978 г. о праве, применимом к режимам собственности супругов.
2. Модернизацию коллизионного регулирования (расширение пределов автономии воли супругов, введение гибких привязок, законодательное закрепление понятия «иностранный элемент»).
3. Гармонизацию материальных норм семейного права.
4. Внедрение цифровых технологий в нотариальную деятельность.
5. Систематическое повышение квалификации нотариусов в сфере МЧП и сравнительного правоведения.

Крайне важное значение имеет тщательная преддоговорная работа по правовой квалификации иностранного элемента, всестороннему анализу содержания применимого права и детальному информированию сторон о правовых последствиях и потенциальных рисках.

Перспективными направлениями для дальнейших научных исследований являются:

- Анализ влияния цифровых активов (включая криптоактивы и NFT) на определение и раздел имущественных режимов супругов.
- Разработка алгоритмических механизмов использования технологий искусственного интеллекта для оценки и прогнозирования коллизионных рисков и проблем исполнимости договоров.

Оптимизация нормативно-правового регулирования и нотариальной практики в данной сфере будет способствовать эффективной защите имущественных прав супругов, снижению количества трансграничных споров и укреплению международной правовой определенности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адзимова З.Т. Коллизионные нормы семейного права в российском и зарубежном законодательстве // *Европей. Global*. 2023. № 33. С. 81-86.
2. Аношина А.В. Современные проблемы коллизионного регулирования брачного договора в международном частном праве // *Юриспруденция 2.0: новый взгляд на право*. 2021. С. 8-14.
3. Асиян Л.В. Брачный договор как способ регулирования имущественных отношений, осложненных иностранным элементом // *Развитие и применение международного права и международного частного права*. 2023. С. 71-73.
4. Баркова М.А. К вопросу о правовом режиме брачного договора // *Государственная служба и кадры*. 2022. № 5. С. 123-126.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с послед. изм. и доп. от 8 августа 2024 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 01.07.2025).
6. Горгиян О.М. Брачный договор // *Тенденции развития науки и образования*. 2023. № 94-4. С. 65-67.

7. Данилова К.В. Брачный договор с иностранным элементом: особенности и проблемы правоприменительной практики // Актуальные проблемы публичного и частного права в контексте современных процессов реформирования законодательства. 2023. С. 31-35.
8. Иняшева К.А. Основные коллизионные вопросы и пути их разрешения применительно к семейному праву // XLVIII Огарёвские чтения. 2020. С. 543-547.
9. К вопросу о правовом регулировании раздела общего имущества супругов при наличии брачного договора / Т.В. Радченко [и др.] // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 5. С. 50-56.
10. Козорог М.А. Брачный договор в международном частном праве // Охрана и защита прав и законных интересов в современном праве. 2024. С. 1661-1666.
11. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 г. Заключена в г. Гааге. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».
12. Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов от 14 марта 1978 г. Заключена в г. Гааге. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
13. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (с посл. изм. и доп. от 5 февраля 2025 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581.
14. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 5 февраля 2025 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982 (дата обращения: 28.04.2025).
15. Фруслов Д.Г. Правовое регулирование заключения и расторжения брака с участием иностранных граждан // Вестник экономики и права. 2025. № 101. С. 83-92.
16. Хасанова А.Н. Правовое регулирование брачного договора в международном частном праве // Молодежная наука в XXI веке: традиции, инновации, векторы развития. 2024. С. 376-378.
17. Шевченко В.С. Правовое регулирование брачного договора в международном частном праве // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. 2020. С. 1448-1450.
18. Шляпникова Д.М. Актуальные вопросы заключения брачного договора, осложненного иностранным элементом // Нотариальный вестник. 2022. № 11. С. 39-47.

Поступила в редакцию: 08.07.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Алсынбаева Э.Ф., 2025.